

СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ СОҲАСИДА ДАВЛАТ МАБЛАҒЛАРИДАН ОҚИЛОНА ФОЙДАЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШ УЧУН РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ

Самандаров Достонбек Улуғбек ўғли

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси

Иқтисодиёт ва молия кафедраси докторанти

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси.

Тошкент шаҳри, Ислом Каримов кўчаси, 45-уй

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225992>

Аннотация. Ушбу мақола соғлиқни сақлаш соҳасида давлат маблағларидан оқилон фойдаланишни таъминлаш учун рақамли технологияларни жорий қилишнинг муҳимлигини кўрсатади. Электрон тиббий қайдлар, телемедицина, сунъий интеллект, блокчейн, булутли ҳисоблаш ва катта маълумотлар таҳлили каби рақамли технологиялар соғлиқни сақлаш тизимини оптималлаштириши ва харажатларни камайтиришига ёрдам беради. Электрон тиббий қайдлар беморлар ҳақида аниқ ва тўлиқ маълумотларни тез олиш имконини бериб, кераксиз текширувлардан қочини таъминлайди. Телемедицина аҳолининг тиббий ёрдамга бўлган эҳтиёжини арзон ва самарали таъминлаш имконини яратади. Сунъий интеллект беморларнинг эҳтиёжларини прогнозлаш ва профилактик тадбирларни жорий қилиш орқали тиббий харажатларни камайтиради. Блокчейн технологияси молиявий операцияларнинг шаффофлигини таъминлаб, фирибгарлик хавфини камайтиради. Булутли ҳисоблаш ва катта маълумотлар таҳлили ресурсларни оптимал тақсимлашга ёрдам беради, шунингдек, соғлиқни сақлаш муассасаларининг фаолиятини самарали бошқаришига замин яратади. Мақолада келтирилган рақамли технологиялар бюджет маблағларидан самарали фойдаланишни таъминлаш ва соғлиқни сақлаш тизимини барқарор ривожлантиришида муҳим омилар эканлиги таъкидланган.

Калим сўзлар: рақамли технологиялар, соғлиқни сақлаш соҳаси, электрон тиббий қайдлар, телемедицина, сунъий интеллект, блокчейн, булутли ҳисоблаш (cloud computing), катта маълумотлар таҳлили (big data analytics)

Аннотация. В данной статье подчеркивается важность внедрения цифровых технологий для обеспечения рационального использования бюджетных средств в сфере здравоохранения. Цифровые технологии, такие как электронные медицинские карты, телемедицина, искусственный интеллект, блокчейн, облачные вычисления и анализ больших данных, помогают оптимизировать систему здравоохранения и сократить расходы. Электронная медицинская карта оперативно предоставляет точную и полную информацию о пациентах, позволяя избежать ненужных обследований. Телемедицина позволяет обеспечить доступную и эффективную медицинскую помощь населению. Искусственный интеллект может сократить медицинские расходы за счет прогнозирования заболеваний пациентов и принятия профилактических мер. Технология блокчейн обеспечивает прозрачность финансовых операций и снижает риск мошенничества. Облачные вычисления и анализ больших данных помогают оптимально распределять ресурсы, а также создают основу для эффективного управления деятельностью учреждений здравоохранения. Подчеркивается, что представленные в

статье цифровые технологии являются важным фактором обеспечения эффективного использования бюджетных средств и устойчивого развития системы здравоохранения.

Ключевые слова: цифровые технологии, здравоохранение, электронные медицинские карты, телемедицина, искусственный интеллект, блокчейн, облачные вычисления, аналитика больших данных.

Abstract. This article highlights the importance of implementing digital technologies to ensure rational use of budget funds in the healthcare sector. Digital technologies such as electronic medical records, telemedicine, artificial intelligence, blockchain, cloud computing and big data analysis help optimize the healthcare system and reduce costs. An electronic medical record promptly provides accurate and complete information about patients, avoiding unnecessary examinations. Telemedicine helps provide accessible and effective medical care to the population. Artificial intelligence can reduce medical costs by predicting patient diseases and taking preventive measures. Blockchain technology ensures transparency of financial transactions and reduces the risk of fraud. Cloud computing and big data analysis help to optimally allocate resources and create the basis for effective management of healthcare institutions. It is emphasized that the digital technologies presented in the article are an important factor in ensuring the efficient use of budget funds and sustainable development of the healthcare system.

Keywords: digital technologies, healthcare, electronic medical records, telemedicine, artificial intelligence, blockchain, cloud computing, big data analytics.

Ҳозирда, технологияларнинг жадал тараққий этиб бораётганлиги тиббиёт соҳасини ҳам четда қолдирмаяпти. Технологиялар, илмий янгиликлар натижасида Соғлиқни сақлаш соҳаси шиддат билан ўзгариб бораётганлиги бугунги шароитда тиббиёт учун ажратилган маблағлардан самарали фойдаланишни таъминлаш бутун дунё бўйлаб ҳукумат ва тиббиёт ходимлари учун муҳим масалага айланган. Ўзбекистонда ҳам соғлиқни сақлаш соҳасини молиялаштиришда дастурий молиялаштириш тизимларини, рақамли технологияларни касаллик турига қараб даволашни молиялаштириш каби янгича ёндашувлар амалиётга жорий қилинмоқда. Сифатли тиббий хизматларга талаб ортиб бораётганлиги соғлиқни сақлаш тизими харажатларини шакллантиришда янада самарали ва тежамкор стратегияларни жорий этиш зарур. Рақамли технологияларни жорий этиш стратегияси орқали операцияларни тартибга солиш ва қарорлар қабул қилишни такомиллаштириш мумкин. Тиббиёт соҳасида электрон қайдлардан сунъий интеллектгача бўлган рақамли инновацияларни жорий этиш соғлиқни сақлаш соҳасини тубдан ўзгартириб, тизимни бюджет маблағларидан оқилона ва самарали фойдаланишни таъминлайди.

Соғлиқни сақлаш тизими харажатларини рационализация қилишда рақамли технологияларнинг роли жуда муҳимдир.

Рақамли технологияларни тиббиётга жорий қилишда биринчи босқич – бу тиббий варақа ва маълумотларни қоғоз кўринишидан электрон шаклга ўтказишдир, яъни электрон тиббий қайдларни жорий этишдан бошланади. Электрон тиббий қайдларни жорий этиш маъмурий харажатларни оптималлаштиришга ёрдам беради. Электрон тиббий қайдлар тиббиёт муассасаларига беморлар ҳақидаги маълумотларни, касаллик тарихини электрон шаклда сақлайди, бу эса қоғоз ёзувларга бўлган эҳтиёжларни ва маъмурий амалиётларни камайтиради. Электрон тиббий қайдларни жорий этиш маъмурий харажатларни каматирибгина қолмай бемор ҳақида аниқ ва тўлиқ маълумотларни тезроқ олиш имконини беради. Мисол учун, электрон тиббий қайдлар ёрдамида беморларни даволашда

қўлланиланиладиган диагностик текширувлар ва процедураларнинг такрорланишидан қочиш мумкин [1]. Бу кераксиз харажатларни олдини олади ва беморларга имкон қадар самарали ёрдам кўрсатишни таъминлайди. Бундан ташқари, шифокорлар қўлида бемор ҳақидаги маълумотларнинг аниқ ва тўлиқлиги сабабли тўғри ташхис қуйиш орқали тиббиёт муассасаларининг умумий натижаларини кузатиш, тенденцияларни аниқлаш ва ресурсларни самарали тақсимлаш имконини оширади.

Тиббиёт соҳасини рақамлаштириш жараёнини жадаллаштиришда яна бири бу телемедицинани амалиётга жорий этишдир. Телемедицина – тиббий ёрдам кўрсатишни рақамли технологиялар орқали амалга ошириш, соғлиқни сақлаш тизимидаги харажатларни камайтириш учун яна бир муҳим имкониятни тақдим этади. Беморларга телефон, видео қўнғироқлар ва хабарлар орқали тиббий ёрдам кўрсатиш, тиббий маслаҳатлар бериш амалиётнинг жорий этиш орқали беморларнинг шифохонага ташриф буюриш учун сарфланадиган маблағларини иқтисод қилишга, тизим учун эса тиббий муассасага, инфратузилмага бўлган эҳтиёжини камайтиради.

Телемедицинанинг асосий афзалликларидан бири бу аҳолининг соғлиғи билан боғлиқ бўлган кичик муаммоларини масофадан туриб даволаш орқали тез тиббий ёрдам бўлимига кераксиз ташрифларнинг олдини олишга ёрдам беради ва шу билан касалхоналар сонини камайтиради ва соғлиқни сақлаш ресурсларини оптималлаштиради [2]. Бу, айниқса, кам таъминланган ва соғлиқни сақлаш хизматларидан фойдаланиш имконияти чекланган узоқ қишлоқ жойларида ва тоғли ҳудудларда фойдали бўлиб, тиббий хизматларни юзма юз консултациялардан пастроқ нархларда кўрсатишни таъминлайди. Масалан, диабет ва гипертония каби сурункали касалликларни даволаш учун телемедицинадан фойдаланиш касалхонага ётқизиш даражасини пасайтириши ва беморларнинг натижаларини яхшилаши, натижада умумий харажатларни тежашга олиб келган [3].

Телемедицина тиббий хизматлардан фойдаланишни кенгайтириб, тиббий хизматлар кўрсатиш учун харажатларни камайтириш имконини беради.

Ҳозирда барча соҳаларга сунъий интеллектни жорий этиш орқали самарадорликни ошириш пировард вазифа сифатида қўйилмоқда.

Сунъий интеллект соғлиқни сақлашда давлат маблағларидан самарали фойдаланишга ёрдам берадиган яна бир кучли воситадир. СИ алгоритмлари беморнинг эҳтиёжларини башорат қилиши, потенциал касалликларнинг авж олишини аниқлаши ва беморнинг тиббий тарихи асосида шахсий даволаш режаларини тавсия қилиш имкони мавжуд. Соғлиқни сақлаш хизматларига бўлган талабни башорат қилиш орқали СИ соғлиқни сақлаш муассасаларига ходимлар, тиббий буюмлар ва шифохона ётоқларини яхшироқ тақсимлаш, самарасизликни камайтириш ва кераксиз харажатларни камайтириш имконини беради.

СИ сурункали касалликлар хавфи остида бўлган одамларни эрта аниқлаш орқали профилактик тиббий ёрдамни ҳам яхшилаш имконини беради [4]. Бу қиммат тиббий муолажалар ва кейинчалик беморларнинг касалхоналарда стационар даволанишни олдини олади ва натижада соғлиқни сақлаш тизимида ажратилган маблағлардан самарали сарфланишига олиб келиб, истиқболли лойиҳаларни амалга оширишга замин яратади.

Соғлиқни сақлаш соҳасини молиялаштириш тизимини шаффоф ва хавфсизлигини таъминлашда қўл келиши мумкин бўлган технологиялардан бири бу блокчейн технологиясидир. Блокчейн технологиялари ҳақида гап борганда, крипвалюталар билан боғлиқ технология сифатида ёдга олинади, бироқ бу технологиялар соғлиқни сақлаш

тизимида ҳам ўз ўрнини топомқда. Блокчейн технологиясининг асосий афзалликларидан бири бу молиявий операцияларнинг шаффофлиги ва юқори хавфсизлигидир. Соғлиқни сақлаш тизимида бу давлат маблағларидан мақсадли ва шаффоф фойдаланишда ўта аҳамиялидир.

Блокчейн технологияси соғлиқни сақлаш билан боғлиқ ҳар бир транзакцияларни, масалан, ҳисоб-китобларни, тўловларни хавфсиз кузатиш [5] орқали фирибгарлик фаолияти имкониятларини сезиларли даражада камайтиради, шу билан давлат маблағларини ҳимоя қилади ва маблағлар учун жавобгарликни таъминлайди.

Кенг оммалашиб бораётган яна бир соҳалардан бири бу – булутли ҳисоблаш (Cloud Computing) ва Катта маълумотлар таҳлили (Big Data Analytics)дир. Булутли ҳисоблаш тиббий хизмат кўрсатувчи муассасаларга қиммат технологик инфратузилмани (серверлар ва ҳ.к.) талаб қилмасдан катта ҳажмдаги маълумотларни сақлаш ва таҳлил қилиш имконини беради. Булутли платформалардан фойдаланган ҳолда, соғлиқни сақлаш тизимлари маълумотларни фойдаланиш имкониятини яхшилаш [6] ва бошқариш билан боғлиқ харажатларини камайтиради, шу билан бирга бемор маълумотлари бир нечта жойларда мавжуд бўлишини таъминлайди, тиббий ёрдамни белшилланган ҳудуд бўйлаб мувофиқлаштиради.

Бундан ташқари, катта маълумотлар таҳлили соғлиқни сақлаш тизимидаги асосий харажатлари аниқлашда муҳим рол ўйнайди. Соғлиқни сақлаш соҳасидаги маълумотларни кенг миқёсда таҳлил қилиш орқали ҳукумат, инвесторлар ва тиббий муассасалари маъмурияти маблағлар беҳуда кетаётган қиммат тиббий хизматлардан ортикча фойдаланиш, шифохонанини самарасиз бошқариш ёки хизматларнинг кераксиз такрорланиши каби йўналишларни аниқлашига имкон беради. Ушбу маълумотлар билан соғлиқни сақлаш тизимлари ресурсларни тақсимлашни оптималлаштириш ва фаолиятни янада самарали фойдаланиш учун асосли қарорлар қабул қилиш имконини беради.

Яна бир технологиялардан бири бу такрорланувчи жараёнларни автоматлаштириш (Robotic Process Automation)дир. Бундай технологияни қўллаш тиббиёт муассасаларининг маъмурий юкни ва маъмурий харажатларни камайтиради.

Такрорланувчи жараёнларни автоматлаштириш шифохонларда тез-тез такрорланадиган ҳисоб-китоб, шикоятларни кўриб чиқиш ва беморлар қабулини режалаштириш каби маъмурий вазифаларни автоматлаштириш учун қўлланилади. Ушбу такрорланадиган жараёнларни автоматлаштириш тизими орқали соғлиқни сақлаш тизимлари маъмурий кўшимча харажатларни камайтиради [7] ва молиявий операцияларнинг аниқлигини таъминлайди.

Бундан ташқари, такрорланувчи жараёнларни автоматлаштириш инсон омили юзасида вужудга келадиган хатоларини камайтиришга ёрдам беради. Маъмурий вазифалар соддалаштирилгани ва хатолар минималлаштирилгани сабабли, тиббиёт ходимлари ўз кучларини юқори кўшимча қийматга эга бўлган фаолиятга йўналтиришлари мумкин бўлади, натижада давлат маблағларидан фойдаланиш самараси янада самарали ошади.

Тиббиёт муассасаларини тиббий дори-дармонлар, тиббий буюмлар билан таъминлаш уларнинг фаолиятини самарали ташкил этишда муҳим аҳамият касб этади. Замонавий таъминот занжирини бошқариш технологияларини жорий этиш тиббий буюмларни самарали бошқариш ва соғлиқни сақлаш ресурсларидан самарали фойдаланишни таъминлаш учун муҳим аҳамиятга эга. Таъминот занжирини бошқаришнинг тизимига илғор технолгиялар ҳисобланган сенсорлар, датчиклар ва сунъий интеллектга асосланган тизимларни тиббиёт ходимларига ўз инвентарларини янада

самаралироқ кузатиш ва бошқаришга, шунингдек, маблағларларни иқтисод қилишга ёрдам беради.

Ушбу технологиялар, соғлиқни сақлаш тизимида катта молиявий йўқотишларни олиб келиши мумкин бўлган муддати ўтган дори-дармонлар ва буюмлар йиғилиб қолиш хавфини камайтиради [8].

Соғлиқни сақлаш маълумотлари алмашув тизимини жорий этиш Соғлиқ сақлаш тизимида ривожлантиришда, аҳоли саломатлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади. Бу республика бўйлаб тиббий хизматни мувофиқлаштиришни яхшилашни англатади.

Соғлиқни сақлаш маълумотлари алмашинуви турли соғлиқни сақлаш ташкилотлари ўртасида реал вақт режимида бемор маълумотларини хавфсиз алмашиш имконини беради, соғлиқни сақлаш тизими бўйлаб мувофиқлаштириш ва ҳамкорликни яхшилади. Бирламчи тиббий ёрдам кўрсатувчи провайдерлар, мутахассислар, шифохоналар ва дорихоналар ўртасида узлуксиз алоқани таъминлаш орқали тизим олдин амалган оширилган диагностик тестлар ва муолажаларни такрорлаш эҳтимолини пасайтиради [9].

Бундан ташқари, тизим тиббий ёрдам кўрсатувчи муассасаларга беморларнинг тўлиқ ва аниқ маълумотларига эга бўлишини таъминлайди, бу эса аниқроқ ташхис қўйиш ва қимматга тушиши мумкин бўлган тиббий хатолар хавфини камайтиради. Тиббий ресурслар ва маълумотларни бўлишиш орқали соғлиқни сақлаш тизимлари фаолиятини янада самарали ташкил этишга эришилади ва кам харажат эвазига сифатли тиббий хизмат кўрсатиш амалга оширилади.

Хулоса

Рақамли технологияларни соғлиқни сақлаш соҳасига жорий этиш нафақат беморларга кўрсатиладиган тиббий хизматлар сифатини оширади, балки бюджет маблағларидан самарали фойдаланишни таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Жараёнларни соддалаштириш, тўлиқ ва аниқ маълумотларга асосланган қарорлар қабул қилиш, фирибгарликнинг олдини олиш ва ресурсларни оптималлаштириш орқали рақамли воситалар соғлиқни сақлаш харажатларини камайтиради, самарадорликни оширади ва тизимнинг умумий натижаларини яхшилаб, аҳоли саломатлигини оширишга хизмат қилади.

Рақамли технологияларни жорий этиш орқали соғлиқни сақлаш соҳаси фаолиятини янада самарали, шаффоф ташкил этиш ва тизим барқарорлиги, давлат маблағларидан барча фуқаролар манфаатлари йўлида фойдаланилиши таъминланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. ONC. (2019). "The economic impact of electronic health records." Office of the National Coordinator for Health Information Technology.
2. Poon, E. G., & Biederman, S. M. (2020). "Telemedicine: Impact on healthcare cost and quality." *Health Affairs*, 39(4), 590-595.
3. Powell, R. E., Henstenburg, J. M., Cooper, G., & Hollander, J. E. (2017). "Patient perceptions of telemedicine visits." *The Journal of Telemedicine and Telecare*, 23(9), 828-832.
4. Jha, A. K., & DesRoches, C. M. (2016). "The promise of electronic health records: A report card." *New England Journal of Medicine*, 375(5), 402-410.

5. Agbo, C. C., Mahmoud, Q. H., & Elnaggar, A. (2019). "Blockchain in healthcare applications: A comprehensive review and directions for future research." *Journal of the American Medical Informatics Association*, 26(1), 35-50.
6. PwC. (2016). "Cloud computing and big data analytics: Transforming healthcare organizations." PwC Health Insights.
7. Accenture. (2019). "The potential of Robotic Process Automation in healthcare." Accenture Insights.
8. Healthcare Supply Chain Association (HSCA). (2017). "The role of technology in healthcare supply chain management." HSCA Insights.
9. Blumenthal, D., Tavenner, M., & Jha, A. K. (2015). "The Meaningful Use regulation for electronic health records." *The American Journal of Managed Care*, 21(6), 395-402.